

THE HISTORY OF PUBLIC SPEAKING AND ITS APPEARING REASONS

Kadirov Maksudbek Uktamovich

Urganch davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038112>

Annotatsiya. Ushbu maqolada notiqlik san'atining paydo bo'lish sabablari, "Ritorika" vatani, "logograf" kasbiga bo'lgan talab haqida bir talay ma'lumotlar keltiriladi. Bundan tashqari, maqolada notiqlik san'atining dunyoga mashhur namoyondalari, ularning hayot yo'li va "ritorika" san'atiga qo'shgan hissasi haqida ham fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Ritorika, notiq, logograf, sofist, Afina, Yunoniston.

Annotation. This article provides a lot of information about the reasons for the representation of the art of oratory, the homeland of "rhetoric", and the demand for the profession of "logographer". In addition, the article also contains thoughts about the world-famous representatives of the art of oratory, their life path and their contribution to the art of "rhetoric".

Key words. Rhetoric, orator, logographer, sophist, Athens, Greece.

Аннотация. В данной статье дается много информации о причинах репрезентации ораторского искусства, родине «риторики», востребованности профессии «логограф». Кроме того, в статье также содержатся размышления о всемирно известных представителях ораторского искусства, их жизненном пути и вкладе в искусство «риторики».

Ключевые слова. Риторик, оратор, логограф, софист, Афины, Греция.

Notiqlik haqidagi ta'limot uzoq o'tmishga borib taqalib, uning Assuriya, Vavilon, Hindiston va Misrda paydo bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. "Ritorika" san'ati yuqorida sanab o'tilgan davlatlarda paydo bo'lganligiga qaramasdan, Afina va Rimda notiqlik ta'limot darajasiga yetgan.

Qadim zamonlardan omma oldida nutq so'zlash, insonlarni o'ziga ishontirish, ilgari surayotgan g'oyaga ergashtirish, bayon etilayotgan fikrning ishonchli va asosli chiqishiga urunish, fikrni aniq, lo'nda va ta'sirli chiqishi notiqning so'zamonlik mahoratiga, notiqlik san'atiga bog'liq bo'lgan.

O'sha davrda yuqori ijtimoiy mavqega ega bo'lish, xalq boshqaruvi va siyosiy harakatlarda, sud ishlarida qatnashish insonlardan eng avvalo go'zal nutq sohibi bo'lish bilan birga, aql-zakovat va notiqlik mahorati talab etilgan.

Qadim Yunonistonda demokratiya tuzumining yo'lga qo'yilishi har bir oddiy fuqaro siyosiy yig'inlarda, davlat majlislari, sud ishlarida so'zga chiqib nutq so'zlash imkoniyatiga ega bo'lgan, aynan shuning uchun ham insonlarda "notiqlik" san'atiga bo'lgan qiziqish keskin tarzda kuchaygan. Chunki o'sha davrlarda notiqlik san'atini egallagan kishining mavqei askarlik maqomi bilan tenglashtirilgan bo'lib, bu jamiyatdagi eng yuqori lavozimlarda hisoblangan. O'sha davrning eng mohir notiqchilari ham aynan Afina va Rimda mahoratli, so'zi o'tkir notiq bo'lib yetishgan Aristotel, Demosfen, Sitseron, Lisiniy Krass, Mark Antoniy va boshqalar shular jumlasidandir.

Qadim Yunonistonda sud tizimi takomillashuvi va tartibga solinishi aholi o'rtasida notiq'larga bo'lgan talabni oshirdi. Chunki sud jarayonida da'vogar ham, sudlanuvchi ham nutq so'zlab o'zining da'vo-shikoyati yoki aybsizligini ishonarli va mazmunli nutqi orqali isbotlashi zarur hisoblangan. Oddiy o'qimagan aholi vakillarining esa bu ishni uddalay olmasligi aniq bo'lgan. Aynan shuning uchun ham aholining ilmsiz, notiqlikdan xabari yuq qatlamigi sud jarayonida bo'lgan voqea-hodisalarni ta'sirli qilib so'zlab berishda ularga zukko notiq'lar ko'maklashgan. O'sha davrda ushbu ma'suliyat "logograf"¹lar (bugungi kundagi "advokat" vazifasini bajarishgan) zimmasiga tushgan bo'lib, ular shu davr qonunchiligidan, sud-huquq tizimidan ma'lumotga ega, bilimli shaxslar bo'lishgan.

Sud-huquq tizimidagi "logograf" ga bo'lgan talab, keyinchalik notiqlik san'ati rivojiga katta hissa qo'shgan desak, hech yanglishmagan bo'lamiz.

Eramizdan oldingi V asrda shakllangan notiqlik san'ati faqat og'zaki tarzda bo'lgan bo'lib, notiq'lar tomonidan yozilgan betakror va go'zal na'munalar badiiy adabiyot na'munasi sifatida qabul qilinmagan. V asr o'rtalariga kelib, notiqlikka ilmiy yondoshish shakllana boshlab, ushbu san'at turi bilan shug'ullanuvchi shaxslar *sofistlar* hisoblangan. "Ritorika" san'ati nazariy asoslari bilan shug'ullanuvchilar "ritor"lar nomi bilan atalgan. Ushbu davrda Sitsiliyada demokratiyaning yo'lga qo'yilishi, so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatlar "ritorika" san'ati rivoji uchun asosiy omil hisoblangan, va aynan shuning uchun ham Sitsiliya "ritorika" san'atining asl vatani deb tan olingan.

Notiq'lar tomonidan yaratilgan go'zal va mazmundor nutq matnlari nasriy va she'riy janr na'munalari sifatida qabul qilingan, bunday notiq'lar qatoriga Aristotel, Demosfen, Sitseron, Lisiy, Perekil, Gorgiaslarni kiritishimiz mumkin.

Aristotel (eramizdan avvalgi 384-322 yillar) U Makedoniya yarim orolida shiforok oilasida tug'ilgan. Otasi Nikomax poshdo Amintii II saroyida shifokor bo'lib ishlagan. O'rta Osiyoda Arastu nomi bilan mashhur bo'lgan Aristotel o'z zamonasining mashhur olimi bo'lgan Platonga shogirdlikka tushadi². Aristotel zamonidagi siyosiy zo'ravonliklar sababli Afinada Troadga, u yerda Assosga, keyin Lesbos yarim oroli Mitilen shahriga, unda Makedoniyaga ko'chib boradi. Shu yerda podsho Flipp rahnamoligida falsafa maktabi tashkil etadi.

Zamonning talabi bilan notiqlikka e'tibor yanada kuchayib, Gretsiyada ham notiqlik maktablari tashkil etila boshlanadi. Aristotelning notiqlikka bag'ishlangan "**Poetika**" va uch kitobdan iborat "**Ritorika**" nomli asarlari dunyo yuzini ko'radi.

Demosfen (eramizdan avvalgi 384-323 yillar) U Afina shahrida o'ziga to'q oilada dunyoga keladi. Otasi qurol-yaroq ustaxonasi egasi bo'lgan. Bo'lajak notiq 5 yoshga to'lganida otasi vafot etib, Demosfen va uning singlisiga otadan katta meros qoladi. Bolalarning tarbiyasi va merosi ularning tog'asiga topshiriladi. Tog'asi barcha boyliklarni o'z nomiga olgach, bolalar tarbiyasi bilan umuman qiziqmay qo'yadi.

Demosfen voyaga yetgach, tog'asi unga pullarning ma'lum bir qismini, uyi hamda qullarini beradi holos. Demosfen tog'asidan mol-mulkning qolgan qismini ham qaytarishni so'raydi, tog'asi bunga ko'nmagach, mulkni sud orqali undirish uchun, sudga ariza berishga to'g'ri keladi. Sudda yutub chiqish uchun esa Afina davlat qonunlarini bilish, notiqlik

¹ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/Arastu>

mahoratiga esa bo'lish zarur edi. Shu sababli Demosfen notiqlik san'atini o'rganish uchun o'z davrining mashhur advokati Isey maktabida ta'lim oladi. U o'qish jarayonida mashhur tarixchi Fukidid, faylasuf Platon asarlarini qunt bilan o'qib o'rganadi. Va mol-mulknini qaytarib olish uchun bo'lgan sud besh yil davom etadi. Shu davr mobaynida u ustoz bilan ko'pgina sud majlislarida ishtirok etib, o'zining notiqlik mahoratini yanada sayqallab boradi. Uning keng ommo oldidagi birinchi va ikkinchi nutqi muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Buning asosiy sababi esa uning "R" harfini to'g'ri talaffuz eta olmasligi edi. Demosfen ushbu muvaffaqiyatsizlikdan keyin o'z xatosini tushunadi, va o'z ustida uzoq yillar ishladi. Va nihoyat u o'z chiqishi bilan xalq oldida qatnashib, ularning olqishiga sazovor bo'ldi. Shundan so'ng, u davlat majlislarida, sud muhokamalarida qatnasha boshlaydi. O'sha paytda davlat boshqaruvida bo'layotgan siyosiy o'yinlar, demokratik kelishmovchiliklar sababli, Demosfen Kalavri oroliga qochib borib, Poseydon ibodatxonasiga yashirinadi va dushmanlarga bo'ysunishdan ko'ra zahar ichib vafot etishni afzal ko'radi, va o'z joniga qasd qiladi.

Sitseron (eramizdan avvalgi 103-43 yillar) Mark Tulliy Sitseron Rimdan uzoq bo'lmagan Arpina shahrida dunyoga kelgan. Bolalik yillari Arpina shahrida o'tadi. Keyinchalik otasi farzandini o'qitish maqsadida Rimga ko'chib o'tadi. Rimda Yunon muallimlar qo'lida tarbiya topgan Sitseron Yunon tili va adabiyotini mukammal egallaydi. O'z davrining mashhur so'z ustalari Lisiniy, Kross Mark Antoniy kabi notiqlardan ritorika sirlarini o'rganadi. Ayni damda falsafadan ham ta'lim oladi. Sitseron notiqning nutq so'zlash jarayonida turli mimika va harakatlardan foydalanib so'zlayotganlarini ko'rib, aktyorlikdan ham xabardor bo'lish kerak xulosaga kelib, Ezop va Rossiy kabi mashhur aktyorlaridan saboq oladi. Sitseronning birinchi nutqi davlat rahbari Sull hamda Kott ismli notiq qarshiligiga uchraydi. Shu sababdan, ritorika va falsafa fanidan chuqurroq bilim olish uchun Antio Askalonskiyga shogirdlikka tushadi. U bir qancha shaharlarni kezib, bir qator notiqlardan saboq oladi. Rim hukmdori Sull vafotidan keyin Sitseron Rimga qaytib keladi, va davlat ishlarida faol qatnasha boshlaydi. U sud majlislarida qatnashib, o'z nutqi bilan xalqni qoyil qoldiradi. 58-yilga kelib, Sitseronning davlat tuzumidagi qonun-qoidalarga norozilik ohangida bitilgan nutqlari sabab, uni Rimdan badarg'a etishadi. Va Sitseron Yunonistonga jo'nab ketishga majbur bo'ladi. Vatanidan haydalanish Sitseron uchun juda qayg'uli holat bo'ladi. Do'stlarining yordami bilan bir yarim yildan so'ng u Italiyaga qaytib keladi. Vataniga qaytgach, u nutq nazariyasi ustida izlanishlar olib boradi. Va nihoyat, uning mashaqqatli mehnat samarasi hisoblangan uch kitobdan iborat «Notiqlar haqida» nomli asari dunyo yuzini ko'radi. Mazkur asar dialog shaklida yozilgan bo'lib, Litsiniy, Kross Mark va Antoniy, Yuliy Sezar, Strabon, Katull, huquqshunos Ssevola va uning shogirdlari Katt, Sulnitsiy, Ryflarning ijtimoiy va siyosiy nutqlari, ularning notiqlik san'ati, hamda bu san'atining eng mayda-chuyda masalalaridan tortib siyosiy muammolargacha bo'lgan fikr-mulohazalarini o'z ichiga oladi³.

Sitseronning fikricha, notiq shunchaki sud ishlarining barcha qonun-qoidalarini yaxshi biladigan qonunparast emas, balki davlat ishlarini chuqur tushunadigan, xalq qayg'usiga hamdardlik qila oladigan davlat arbobi bo'lmog'i kerak. Shuning uchun notiqlik san'atiga qiziqqan har bir kishi faqat ritorika ilmiga oid ibtidoiy bilimlar bilan cheklanmasdan va

³ Bekmirzayev N. Notiqlik asoslari. — T., "Yangi nashr", 2008. B-29

o'zining tabiiy iste'dodiga ishonib qolmasdan, doimo turli fanlarni o'qib-o'rganmog'i, ilm va madaniyatning yuqori cho'qqilariga intilmog'i dardkor⁴.

Sitseronning "Brut" va "Notiq" nomli boshqa asarlari Rim notqlik san'ati tarixiga bag'ishlangan bo'lib, ushbu asarlarda attikachilarning nazariyalariga qarshi mulohazalar bildirilgan. Uning ta'kidlashicha, har qanday notiqning ko'zda tutgan asosiy maqsadi tinglovchining zavqini uyg'otib, ularni o'ziga moyil qilishdan iboratdir. Notiq sharoitga qarab mavjud uslublarning hammasidan baravar foydalanishi zarur. Sitseron bu fikmi davom ettirib, "kimki jo'n narsalar haqida oddiygina, kundalik voqealar haqida o'rta darajada, ulug' hodisalar haqida esa zavq-shavq bilan gapirsa, shu odam so'z san'atining chinakam ustasi bo'ladi" deydi⁵.

Hukumdor Sezar vafotidan keyin davlat boshqaruvi uning nabirasi Oktavian qo'liga o'tadi. Sitseron va Oktavian o'rtasidagi kelishmovchilik Sitseronning qatl qilinishi haqidagi farmoni bilan yakunlanadi.

Sitserondan qolgan butun insoniyat meros bo'lib qolgan ajoyib, takrorlanmas nutqlari ko'p yillar davomida notqlik san'atiga qiziqqan yoshlar tomonidan katta qiziqish bilan o'qib o'rganilgan. Uning nutqlarini uyg'onish davrida Italiya, Fransiya va Olmoniyaning insonparvar olimlari sevib o'rgandilar.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, jahon "Ritorika" sathida notqlik san'atiga o'zining salmoqli hissasini qo'shgan notiq bir qancha hisoblanib, har bir notiq so'z san'atida o'zining o'chmas izlarini qoldirib ketgan. Ular tomonidan yaratilgan va kelgusi avlodlarga qoldirilgan durdona nutq jamlanmalari, risolalari hanuzgacha nodir qo'llanma hisoblanib, notqlik san'atini egallashni niyat qilgan yoshlar uchun dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda.

References:

1. Bekmirzayev N. Notqlik asoslari. — T., "Fan", 2006.
2. Bekmirzayev N. Nutq madaniyati va notqlik asoslari. — T., "Fan", 2007.
3. Волков А.А. "Курс русской риторики" — М., 2001.
4. Jumaniyozov R. "Nutqiy mahorat". — T., "Adolat", 2005.
5. Byatt, A. S. The Biographer's Tale. Vintage, 2001.
6. Graham, Allen. Intertextuality. Routledge, 2000.
7. Jasinski, James. Sourcebook on Rhetoric. Sage, 2001.
8. Plottel, Jeanine Parisier, and Hanna Kurz Charney. Intertextuality: New Perspectives in Criticism. New York Literary Forum, 1978.

⁴ Ko'rsatilgan asar.

⁵ Bekmirzayev N. Notqlik asoslari. — T., "Yangi nashr", 2008. B-29